

TIL VA ADABIYOT

TA'LIMI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI
VAZIRLIGINING ILMIY-METODIK JURNALI

1991-yildan
chiqa boshlagan

2024-yil. 8-son

ISSN 2010-5584

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ МИНИСТЕРСТВА
ДОШКОЛЬНОГО И
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Я ПРЕПОДАВАНИЕ
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

LANGUAGE AND LITERATURE
TEACHING

SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL JOURNAL OF THE MINISTRY
OF PRESCHOOL AND SCHOOL EDUCATION
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

til_adabiyot@uamail.uz www.tilvaadabiyot.uz til_adabiyot@uamail.uz www.tilvaadabiyot.uz til_adabiyot@uamail.uz www.tilvaadabiyot.uz til_adabiyot@uamail.uz www.tilvaadabiyot.uz til_adabiyot@uamail.uz www.tilvaadabiyot.uz

“XORIJY TILLARNI O'QITISH BO'YICHA ENG YAXSHI MAKTAB” TANLOVINING
BIRINCHI O'RIN SOHIBLARI 500 MILLION SO'MLIK MUKOFOTNI QO'LGA KIRITDI

Ushbu sonda

ADABIY TAQVIM

“Esse – fikr erkinligi
va teranligi sari
yo'l”

7
bet

DOLZARB MAVZU

Lug'at qonunchiligi
tushunchasi va
o'zbek me'yoriy
lug'atchiligi
muammolari

10
bet

METODIK TAVSIYA

Maktabda
aruz vaznini
o'rganishga oid
qiziqarli mashg'ulot

26
bet

TADQIQOT

Tilshunoslikda
frazzeologik birliklar
transformatsiyasi

38
bet

LITERATURUVEDENIE

Rasskaz
Xayridina
Sултана “Тайна
мира”

60
bet

TIL VA ADABIYOT

TA'LIMI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI
VAZIRLIGINING ILMIY-METODIK JURNALI

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ МИНИСТЕРСТВА
ДОШКОЛЬНОГО И
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Я ПРЕПОДАВАНИЕ
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

LANGUAGE AND LITERATURE
TEACHING
SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL JOURNAL OF THE
MINISTRY OF PRESCHOOL AND SCHOOL EDUCATION
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

O'zbekiston
Matbuot va axborot
agentligida 2014-
yil 19-dekabrda
0055-raqam bilan
qayta ro'yxatga
olingan
2024-yil. 8-son

Tahrir hay'ati:

Hilola UMAROVA
Farhod BOQIYEV
Qozoqboy YO'LDOSHEV
Nizomiddin MAHMUDOV
Jabbor ESHONQULOV
Abdurahim NOSIROV
Bahodir JOVLIYEV
Yorqinjon ODILOV
Valijon QODIROV
Tolib ENAZAROV
Ravshan JOMONOV
Nilufar NAMOZOVA
Sanobar TO'LAGANOVA
Yo'ldosh RAHMATOV
Anatoliy LIXODZIYEVSKIY
Elvina ALIYEVA
Qodirjon NOSIROV
Bekkenbauer REYMOV
Yuliya MUSURMANOVA
Bashorat BAHRIIDINOVA
Shahnoza TURNIYAZOVA
Ra'no ABDUSALOMOVA
To'liqin XOLJO'RAYEV
Xadicha MUHIDDINOVA
Umid XO'JAMQULOV
Salima JUMAYEVA
Shahobiddin RASULOV
(bosh muharrir o'rinbosari)

Bosh muharrir

Farrux JABBOROV

Shahifalovchilar:

Akmal FARMONOV
Gulnoza VALIYEVA

Nashr uchun mas'ullar:

Nilufar NAMOZOVA
Nigora URALOVA
Emma TOROSYAN

Tahririyat manzili:

100011, Toshkent shahri
Navoiy ko'chasi 30-uy.
Telefon: (55) 510-28-44,
(77) 358-57-67
e-mail: til_adabiyot@umail.uz
veb-sayt: www.tilvaadabiyot.uz

Materiallar @TilAdabiyot_bot orqali qabul
qilinadi.

Jurnaldan ko'chirib bosilgan maqolalar "Til
va adabiyot ta'limi"dan olindi, deb izohlanishi
shart.

Jurnaldan nashr etilgan maqolalarda mualliflarning
tahririyat nuqtayi nazariga muvofiq
kelmaydigan fikr-mulohazalari bo'lishi mumkin.

Mualliflarning ism-familiyasi shaxsini tas-
diqlovchi pasportiga muvofiq yoziladi.

Bosmaxonaga 2024.06.08. da topshirildi. Of-
set usulida chop etildi. Qog'oz bichimi 60x84%.
Shartli bosma tabog'i 6,0. "Arial" garniturasida.
10, 11 kegl. "Madad oshiyoni" MChJ bosma-
xonasida chop etildi. Manzil: Toshkent shahri
Yakkasaroy tumani Qushbegi ko'chasi 6-uy.
Buyurtma Adadi 3550 nusxa. Bahosi ke-
ltilgan narxda.

MUNDARIJA

DOLZARB MAVZU

30 ta yangi maktab, 153 nomdagi darslik, 36 trillion so'm maosh...	2
Sevara Aljonova. "Esse – fikr erkinligi va teranligi sari yo'!"	7
Bashorat Baxriddinova, Sharifa Nabiyeva. Lug'at qonunchiligi tushunchasi va o'zbek me'yoriy lug'atchiligi muammolari	10

DARS – MUQADDAS

Ra'no Absalomova. "Bir bo'lsak – yagona xalqimiz, birlashsak Vatanimiz!"	14
Jo'rabek Sherov. Ismlar ma'nosi va imlosi	16

ADABIYOTSHUNOSLIK

Xurshida Hamroqulova. G'ulom Zafariy ijodi va bolalar musiqiy dramaturgiyasi	18
Laylo Suvonqulova. Lirik asarlarda ayol obrazi	20
Shuhrat Hayitov. "Boburnoma" qo'lyozmalari xususida	22

METODIK TAVSIYA

Aziza Rahimjonova. Ingliz tili o'qitishda talabalarning mustaqil ta'lim ko'nikmalarini rivojlantirish	25
Umida Kamolova. Maktabda aruz vaznini o'rganishga oid qiziqarli mashg'ulot	26

TILSHUNOSLIK

Zebinsol No'monova. Evfemizmlar tarjimasida pragmatik ma'no masalasi	28
Aziza Muminova. Nemis tilida perfekt zamon shaklining temporal, aspektual semantikasi	30
Dilshod Badalbayev. Xitoy tilidagi xiehouyu hamda yarim turg'un birliklarning tuzilishi	33

TARJIMASHUNOSLIK

Ixtiyor Bazarov. Lingvota'limshunoslikka oid terminlarning yaratilishida adekvatlik va noadekvatlik muammolari	35
Xalifa Paluanova, Farangiz Muzaffarova. Frazeologik birliklarni tarjima qilishning lingvomadaniy jihatlar va metodologiyasi	37

TADQIQOT

Shirin Sheraliyeva. Tilshunoslikda frazeologik birliklar transformatsiyasi	38
Xabibulla Bakiev. Xorijiy tilni bilish darajasini belgilashning shakllanishi hamda taraqqiyot bosqichlari	41

KICHIK TADQIQOT

Nodirjon G'afurov. Jadidchilik harakatiga bir nazar	43
Go'zalxon Xaydarova. Frazeologik birliklarda fransuz madaniyatining aks ettirilishi	44
Nodirbek Ahmedov. Xitoy tilida tovush va iyerogiflarning ahamiyati	45
Malikaxon Nurutdinova. Qo'qon xonligi tarixiga oid manbalarda Umarxon va Nodira haqida ma'lumotlarning kelishi	47

МЕТОДИКА. ОПЫТ

Анара Ахмедова. Просвещение против невежества в произведениях Агахи, Мукуми и Фурката	49
Нилуфар Муллаахунова, Дурдонахон Саидтураева. Использование игровых технологий при изучении творчества А.С.Пушкина	50

ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Насиба Ниязова. Роль учебных дебатов в развитии монологической речи студентов-юристов	52
Шахноза Турсунова. Аксиологический аспект в системе образования	53

В ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ

Гулсевар Уматалиева. Обзор применяемых на практике методов и подходов к обучению лексике	55
--	----

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Лола Идиева. Типы лингвокогнитивной категоризации	57
Фания Аскаророва. Контрастивный и сопоставительный анализ русского языка с английским, сходства и различия между ними	58

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Николай Ильин. Рассказ Хайридина Султана «Тайна мира»	60
Нафиса Парпиева. Сравнительный анализ структуры и содержания литературных произведений Федора Достоевского «Преступление и наказание» и Виктора Гюго «Отверженные»	62
Нилуфархон Юлдашева. Проблемно-тематическое поле в рассказе Ильдара Абузарова «Бедуинка»	64

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Эльвина Алиева, Иброхимжон Азамов. Исследования вопросительных конструкций в монологической поэтической речи	66
Эльвина Велишаева. Комбинированные приемы индивидуально-авторской трансформации фразеологических единиц (ФЕ) в художественных произведениях В.В.Набокова	69
Бауыржан Баймуханов. Разнообразие и классификации стилистической окраски языковой единицы	71

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Сурайё Хамраходжаева. Методика обучения студентов креативному письму на иностранном языке	74
---	----

ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Замира Нурманова. Мазепа – предатель или патриот своей Родины?	76
--	----

TIL VA ADABIYOT

TA'LIMI

Я ПРЕПОДАВАНИЕ ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
LANGUAGE AND LITERATURE
TEACHING

журнали

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosati qarori bilan Filologiya hamda Pedagogika
fanlari bo'yicha doktorlik dissertatsiyalari (PhD, DSc) asosiy ilmiy natijalarini
chop etish tavsiya etilgan milliy ilmiy nashr.

taqqoslashlar ham shuni talab qiladi – o'zimizga tanish bo'lganlarga tarjima qilish yoki "ekzotiklik"ni saqlab qolish lozim bo'ladi: masalan, inglizlar va fransuzlar qaysarlikni eshakda ko'rishadi va eshak ham ahmoqlikning ramzidir; mast holatga kelsak, cho'chqa bilan birga, turli xalqlar orasida ko'plab boshqa tasvirlar paydo bo'ladi.

3. Qo'shma atamalar. Murakkab atamalar (jumladan, qo'shma nomlar) frazeologik birliklarning alohida guruhi bo'lib, har qanday holatda ham tarjima tilidagi ekvivalentlarini talab qiladi, ammo, ularda terminologik tamoyil frazeologik tamoyildan ustun bo'lganligi sababli biz bu yerda ularni har doim ekvivalent bilan tarjima qilinishini, lekin frazeologik bo'lishi shart emasligini eslatib o'tamiz: bir tildagi ko'plab qo'shma so'zlarning boshqa tilda bir so'zli ekvivalentlari bor.

4. Grammatik frazeologiya. Grammatik frazeologizmlar – alohida shakllangan gap bo'laklari, asosan, qo'shma predlog va qo'shma gaplarning shartli tarjimasini. Bunda frazeologik birliklarni tarjima qilishda gaplar predloglar (*which, with, to, for, according to, up, out* kabilar) bilan tashkil topganda, tarjima jarayoni ularning ekvivalentini talab qiladi. Lekin frazeologik bo'lishi shart emas, ya'ni tarjima tilida ularni bir yoki bir nechta so'zlar bilan ham ifodalash mumkin. Masalan, ingliz tilidagi "get up" iborasini o'zbek tiliga bitta so'z bilan "uyg'onish" deb tarjima qilsak, "take over"ni esa "hukumatni (boshqaruvni) qo'lga olmoq" tarzida bir nechta so'zlar bilan tarjima qilsak bo'ladi.

Demak, frazeologik birliklarni chet tilidan to'g'ri tarjima qilish uchun tarjimon nafaqat tillarni mukammal bili-

shi, balki millat madaniyati va tarixidan, psixologiyadan yaxshi xabardor bo'lishi kerak. Eng muhimi barcha turdagi lug'atlardan foydalana olishi lozim.

Shunday qilib, biz frazeologik birliklarni tarjima qilishning asosiy usullari va jarayonlarini ko'rib chiqdik. Bu bilan bog'liq muammolar tilshunoslar tomonidan turlicha ko'rib chiqilayotgani, turli tarjima usullari tavsiya etilgani, har xil fikrlar mavjudligini guvohi bo'ldik. Turli vaziyatlardan kelib chiqib, tarjimaning turli yondashuvlari talab qilinishi, ammo bu yerda asosiy o'rin tarjimonning shaxsiyati va uning tarjima sohasidagi tajribasiga ham tegishli bo'lishi mumkin. Tarjimon o'zini u yoki bu matn vakili tilida yozilgan madaniyatning bir qismi sifatida tutishi, unga ko'nikishi va tarjimaning yagona mumkin bo'lgan va ayni paytda noyob versiyasini yaratishi kerak. Buning uchun u o'z tafakkuriga begona madaniyat voqeiklarining butun ulkan yig'indisini singdirishi, o'zi gapirayotgan tilning barcha qudrati va boyligidan foydalanib, boshqa odamlarning fikrlarini ular qanday ifodalangan bo'lsa, shunchalik aniq va yangicha taqdim etishi kerak.

Frazeologik birliklarni tarjima qilish murakkab va bir necha bosqichli jarayon bo'lib, tarjimondan nafaqat til va madaniy voqelikni chuqur bilishni, balki yuksak ijodiy fikrlashni ham talab qiladi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, frazeologik birliklarni muvaffaqiyatli tarjima qilish ko'p aspektli yondashuv yordamida, jumladan, asl iboraning semantik, stilistik va pragmatik xususiyatlarini tahlil qilish, shuningdek, u ishlaydigan madaniy va tarixiy kontekstlarni hisobga olgan holda amalga oshirilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Eshmuratova D.U. English phraseology and phraseological units. // Academic Research in Educational Sciences, 2021, 3.
2. Rahmatullayev Sh. O'zbek tilining frazeologik lug'ati. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi NMIU, 2022.
3. Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии. – Ленинград: Издательство Ленинградского университета, 1963.
4. Виноградов В. В основные типы лексических значений слова / Виноградов В.В. Избранные труды. Лексикология и лексикография. – Москва: Наука, 1977.
5. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. – Москва: Высшая школа, 1986.
6. Смирницкий М. Лексикология английского языка. – Москва, 1956.
7. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. Примечания / Пер. с франц. С.В. Чистяковой. Под общ. ред. М.Э.Пут. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1999.

Tadqiqot

Shirin SHERALIYEVA,

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti o'qituvchisi,
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

TILSHUNOSLIKDA FRAZELOGIK BIRLIKLAR TRANSFORMATSIYASI

Annotatsiya. Tilshunoslikda frazeologik birliklarning transformatsiyasini o'rganish zamonaviy dunyoda dolzarb va muhim hisoblanadi. Chunki frazeologik birliklar tilshunoslikda katta rol o'ynaydi va har qanday tilning ajralmas qismi hisoblanadi. Tadqiqotimizning vazifasi sifatida esa frazeologiyada, xususan, ilmiy tadqiqot ishlarida transformatsiya hodisasini yoritishdir.

Kalit so'zlar: ibora, frazeologiya, turg'un birikmalar, frazeologik birliklar, transformatsiya, ilmiy tadqiqot ishi, ilmiy matn, ilmiy diskurs.

Annotation. The study of the transformation of phraseological units in scientific research is relevant and important in the modern world, because phraseological units play an important role in linguistics and are an integral part of any language. The task of our research was to clarify the phenomenon of transformation in phraseology, in particular, in scientific research.

Keywords: *phrase, phraseology, stable combinations, phraseological units, transformation, scientific research, scientific text, scientific discourse.*

Аннотация. *Изучение трансформации фразеологических единиц в лингвистике актуально и важно в современном мире, поскольку они играют важную роль в лингвистике и являются неотъемлемой частью любого языка. Задачей нашего исследования было выяснение феномена трансформации во фразеологии в частности, в лингвистике.*

Ключевые слова: *словосочетание, фразеология, устойчивые сочетания, фразеологические единицы, трансформация, научное исследование, научный текст, научный дискурс.*

So'nggi yillarda til tizimida, asosan, uning eng harakatchan qismi – leksikada sezilarli o'zgarishlar ro'y bermoqda, ya'ni leksemalarning bir til registridan boshqa tilga o'tish jarayonlari faollashmoqda. Har qanday jamiyatning tili bu – ochiq, dinamik tuzilma bo'lib, uning semantik doirasi doimiy ravishda kengayib boradi, negaki yangi so'zlar va iboralarni cheksiz ravishda kashf qilish mumkin emas. Shu bois til resurslaridan tejankor va oqilona foydalanish muammosi tug'iladi. Tilga bunday yondashuvning universal vositasi – uning zaxirasida mavjud frazeologik birliklarning ikkilamchi qo'llanilishi, ya'ni transformatsiyasidir. Frazeologik birliklar – turg'un ma'noga ega va boshqa tilga bevosita tarjima qilib bo'lmaydigan birliklardir. Shu sababli frazeologik birliklarning transformatsiya muammosi zamonaviy tilshunoslikda dolzarb hisoblanadi.

Frazeologiya tilshunoslikning muhim sohalaridan biri hisoblanib, o'ziga xos ma'noga ega va tarkibidagi alohida so'zlarning ma'nosiga qarab tushunib va tahlil qilib bo'lmaydigan iboralarni o'rganadi. Shuningdek, frazeologik birliklar tilda alohida o'rin tutadi va uni ifodalilik va rang-baranglik bilan boyitadi. Biroq til va jamiyat taraqqiyoti jarayonida frazeologik birliklar ham o'zgarishi va transformatsiyaga duch kelishi mumkin.

Frazeologik birliklardagi transformatsiyaning tarixiy jihatlari turli tillardagi frazeologik birliklarning evolutsiyasi va o'zgarishi jarayonlarini ko'rib chiqishga imkon beruvchi qiziqarli tadqiqot sohasidir. Frazeologik birliklar tilning diniy, madaniy, tarixiy va ijtimoiy jihatlarning tashuvchisi sanaladi. Frazeologiyada transformatsiyaning tarixiy jihatlari o'rganish vaqt o'tishi bilan frazeologik birliklarning ma'nosi va qo'llanilishidagi o'zgarishlarni kuzatish imkonini beradi. Frazeologik birliklarning evolutsiyasi turli omillar, xususan, tarixiy voqealar, ijtimoiy-madaniy o'zgarishlar, boshqa tillar bilan aloqalari ta'sirida sodir bo'ladi, biroq shunga qaramay, ba'zi frazeologik birliklar uzoq vaqt davomida o'z ma'nosi va qo'llanilishini saqlab qolishi mumkin.

P.S.Dronova ko'ra "Tarixiy voqea va hodisalar yangi frazeologik birliklarning paydo bo'lishi va shakllanishiga yoki tilda mavjud birliklar ma'nosining o'zgarishiga o'z ta'sirini o'tkazadi. Bu esa, o'z navbatida, frazeologik birliklardagi tarixiy transformatsiyalarning muhim xususiyatlaridan biri. Deylik, urush yoki harbiy to'qnashuvlar davrida, odatda, harbiy mavzularga oid yangi frazeologik birliklar paydo bo'ladi. Shuningdek, tarixiy voqealar frazeologik birliklarning ma'no o'zgarishiga olib keladi. Masalan, siyosiy o'zgarishlar davrida

siyosat va hokimiyat bilan bog'liq frazeologik birliklarning ma'nolari o'zgarishi mumkin" [1].

Bundan tashqari, turli tillardagi frazeologik birliklarning evolutsiyasi tillar o'rtasidagi aloqalar ta'sirida sodir bo'lishi mumkin. Boshqa tillar bilan aloqa o'rnatishda frazeologik birliklar o'zlashtiriladi yoki qayta talqin qilinadi. Misol uchun, ingliz tili bilan aloqalar natijasida rus tilida ingliz madaniyati yoki Amerika tushunchalari bilan bog'liq yangi frazeologik birliklar vujudga kelgan.

Frazeologik birliklardagi tarixiy transformatsiyaning yana bir qiziqarli jihati – ijtimoiy-madaniy o'zgarishlar ta'siridir. Ular yangi hodisa va obyektlar bilan bog'liq turli xil frazeologik birliklarning tug'ilishiga zamin yaratishi mumkin. Masalan, texnika taraqqiyoti natijasida yangi uy-ro'zg'or buyumlarining ixtiro qilinishi bilan tilda bu buyumlar bilan bog'liq yangi frazeologik birliklar paydo bo'lishi kuzatiladi.

Shunday qilib, frazeologik birliklarda transformatsiyaning tarixiy jihatlari vaqt o'tishi bilan ularning ma'nosi va qo'llanilishidagi o'zgarishlarni kuzatish imkonini beradigan qiziqarli tadqiqot sohasini ifodalaydi. Tarixiy voqealar, tillar o'rtasidagi aloqalar va ijtimoiy-madaniy o'zgarishlarning frazeologik birliklar evolutsiyasiga ta'siri tadqiqotning muhim jihati hisoblanadi. Ularni o'rganish frazeologik birliklardagi transformatsiya jarayonlari va ularning tarixiy, ijtimoiy-madaniy va lingvistik omillar bilan bog'liqligini yaxshiroq tushunishga xizmat qiladi.

Dunyo tilshunosligida frazeologik birliklarning transformatsiya muammosini ko'plab olimlar tadqiq qilgan. Xususan, rus tilshunosligida A.M.Babkin, Y.A.Gvozdev, V.P.Jukov, A.V.Kunin, A.M.Melerovich, V.M.Mokiyenko; jahon tilshunosligida C.Cacciari, F.Cermak, A.P.Cowie, C.J.Fillmore, B.Fraser; o'zbek tilshunosligida A.E.Mamatov, B.I.Boltayeva, Sh.M.Sultonova va boshqalar tomonidan olib borilgan frazeologik birliklarning transformatsiyasiga doir tadqiqotlar hamda nashr etilgan ko'plab ilmiy ishlar buni tasdiqlaydi.

O'zbek tilshunos olimi A.Mamatov "frazemalarning leksik tarkibi ancha o'zgaruvchan"ligini ta'kidlaydi. Bu esa, o'z navbatida, frazemalarni leksik o'zgartirishlar va uning xilma-xil ko'rinishlarini, buning kelib chiqish sabablarini o'rganishni taqozo etadi [4: 50]. Olimning fikrini tasdiqlagan holda aytish mumkinki, frazeologik birliklar transformatsiyasi jarayonidagi lisoniy omillar til o'zgarishlari, xususan, fonetik, morfologik va sintaktik transformatsiyalar frazeologik birliklarning o'zgarishiga olib kelishini ko'rsatadi. Shuningdek, boshqa tillar va

madaniyatlarning ta'siri doirasida ham frazeologik birliklar transformatsiyaga uchrashi mumkin.

B.Yo'ldoshevning fikricha, "Tildagi frazeologizmlarning taraqqiyoti va boyishi, tilning boshqa birliklarida bo'lganidek, faqat frazeologik neologizmlarning paydo bo'lishi bilan emas, balki mavjud iboralarning semantik, grammatik va funksional jihatdan yangilanishi asosida ham sodir bo'ladi". Bundan tashqari olim struktur-semantik o'zgartirishlarda ibora shaklida yuz bergan o'zgarish uning ma'nosiga ham ta'sir etishini e'tirof etgan va ularga ibora komponentini almashtirish, iborani oddiy qo'llanishdagi so'z bilan kengaytirish, frazeologik ixchamlashtirish, erkin qo'llanishdagi so'zni frazemaning qismi bilan birlashtirish va frazemaning obrazli asosidan foydalanish usullarini kiritgan [6: 185].

O'zbek tilshunosligida frazeologik birliklarning o'zgaruvchanlik xususiyatlari "struktural o'zgarishlar", "formal o'zgarishlar", "frazeologik transpozitsiya", "leksik qayta shakllanish", "frazemalar transformatsiyasi", "frazeologik birliklar transformatsiyasi" kabi terminlar bilan atalgan.

Sh.M.Sultonovanning doktorlik dissertatsiyasida frazeologizmlardagi sinonimiya, variantlilik va transformatsiya hodisalari atroficha farqlangan. Olima frazeologizmlarning ifoda va mazmun planlarida kuzatiladigan struktur-semantik munosabatlar tahlili natijasi sifatida frazeologik sinonimiya, frazeologik variantlilik, frazeologik transformatsiya kabi murakkab hodisalarning farqlovchi xususiyatlarini ajratgan. Olima frazeologik transformatsiyalarning komponentlar morfologik va so'z yasashidagi o'zgarishlari, FB komponent tarkibining kengayishi, frazeologik birliklarning reduksiyasi, frazeologizmlar kontaminatsiyasi, FB komponentlari substitutsiyasi, ikki karra aktualashtirish, frazeologik kalambur, defrazeologizatsiya va transformatsion usullar konvergentsiyasi kabi asosiy turlarini tahlil qilgan [5].

"Фразеологизмы в русской речи" lug'atida frazeologik birliklar transformatsiyasining quyidagi turlari standart sifatida qayd etilgan: sintaktik inversiya, tashqi sintaktik va morfologik o'zgarishlar, tasdiqlovchi shaklning

inkorga o'tishi va aksincha. Shuningdek, A.I.Molotov tavsiflagan rasmiy variantlar va frazeologik birliklar paradigmatic shakllarining qo'llanilishi shular jumlasidandir.

T.A.Pichkurga ko'ra frazeologik birliklar transformatsiyasi "asl frazeologik birlikni tanib olish imkonini beradigan, chegaralar ichida ma'lum bir pragmatik ta'sirga erishish uchun frazeologik birlikni ongli, stilistik jihatdan aniqlangan mualliflik o'zgarish" deb tushuniladi. L.G.Yefanovaga ko'ra esa transformatsiya "so'zlarning barqaror birikmalarining shakli va ma'nosidagi tasodifiy o'zgarishlar"dir [2].

L.V.Grichenko frazeologik birliklar transformatsiyasini kontekstda ishlaydigan va leksikografik manbalarda qayd etilmagan, semantikasi, leksik tarkibi yoki tuzilishi bilan odatdagidan farq qiladigan, lekin u bilan qandaydir bog'liqlikni saqlaydigan frazeologik birlik deb ta'riflaydi. Qayd etish lozimki, bu nuqtayi nazar frazeologik birliklar transformatsiya masalalari bilan shug'ullanuvchi aksariyat nufuzli rus olimlarining fikriga to'g'ri keladi.

Olib borilgan izlanishlar asosida aytish mumkinki, frazeologik birliklar ko'plab tadqiqotchilarning diqqat e'tiborini o'ziga tortadi, chunki ular o'ziga xos xususiyatga, diniy, milliy, madaniy va tarixiy ildizlarga ega. Bundan tashqari, ular yorqin va o'ziga xos obrazni yaratishga xizmat qiladi. Qolaversa, frazeologik birliklarni o'rganish til, uning tuzilishi va faoliyati haqidagi bilimimizni boyitadi. Shu sababli tadqiqotchilar frazeologik birliklarni til tizimining muhim manbayi sifatida o'rganadi.

Demak, frazeologiyada transformatsiyani tadqiq qilish va qo'llashning amaliy jihatlari shuni ko'rsatadiki, frazeologik birliklarda transformatsiyani o'rganish lingvistik tadqiqotlar uchun ham, til o'rgatish va o'rganish uchun ham foydali. Bu haqdagi bilimlar jamiyatda ro'y berayotgan lingvistik va madaniy o'zgarishlarni yaxshiroq tushunish imkonini beradi. Frazeologik birliklarda transformatsiya muammolarini o'rganish ushbu jarayonning tarixiy va lingvistik omillardan tortib, ijtimoiy-madaniy va kognitiv jihatlarigacha bo'lgan turli tomonlarini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Дронов П.С. Варьирование, трансформация, модификация идиом: уточнение понятий // Вестник Нижегородского университета им. Н.И.Лобачевского, 2021, №. 4. – С. 200–209.
2. Ефанова Л.Г. Фразеологические трансформации в речи и тексте // Вестник ТГПУ. Серия: Гуманитарные науки (Филология), 2005. Вып. 3 (47). – С. 123.
3. Мелерович А.М., Мокиенко В.М. Фразеологизмы в русской речи. Словарь / А.М.Мелерович, В.М.Мокиенко. – Москва: Русские словари, 1997. – 864 с.
4. Mamatov A.E. O'zbek tili frazeologizmlarining shakllanishi masalalari: Filol. fan.d-ri...diss. avtoref. – Toshkent, 2000. 50 b.
5. Sultonova Sh.M. Diniy frazeologizmlar transformatsiyasi: semantik va lingvomadaniy aspektlar: Filol.fan. d-ri...diss. – Toshkent, 2022. – 248 b.
6. Yo'ldoshev B. Frazeologik uslubiyat asoslari. O'quv qo'llanma. – Samarqand: SamDU nashri, 1998. – B. 185.